

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Мухаммаджонова М.М., Гафурова Ф.А.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Проведено проспективное наблюдение за пациентками с аденомиозом, получавшими различные варианты терапии, включая диеногест, ресвератрол и комбинированное лечение. Основным критерием эффективности являлась динамика болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Установлено, что применение консервативных терапевтических методов в течение 3–6 месяцев сопровождается статистически значимым снижением интенсивности болевого синдрома. Полученные результаты подтверждают высокую клиническую эффективность гормональной терапии и перспективность использования антиангиогенных препаратов в комплексном лечении аденомиоза.

Ключевые слова: аденомиоз, диеногест, ресвератрол, болевой синдром, визуально-аналоговая шкала, репродуктивная функция, антиангиогенная терапия.

DYNAMICS OF CLINICAL MANIFESTATIONS AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS APPROACHES TO THE TREATMENT OF ADENOMYOSIS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Mukhammadzhonova M.M., Gafurova F.A.

Center for Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. A prospective follow-up was conducted for patients with adenomyosis who received various therapy options, including dienogest, resveratrol, and combination treatment. The main criterion of effectiveness was the dynamics of pain syndrome on a visual-analog scale (VAS). It has been established that the use of conservative therapeutic methods for 3-6 months is accompanied by a statistically significant decrease in the intensity of pain syndrome. The results obtained confirm the high clinical efficacy of hormone therapy and the promising use of antiangiogenic drugs in the complex treatment of adenomyosis.

Keywords: adenomyosis, dienogest, resveratrol, pain syndrome, visual analog scale, reproductive function, antiangiogenic therapy.

РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА АДЕНОМИОЗНИ ДАВОЛАШДА КЛИНИК КЎРИНИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ ВА ТУРЛИ ХИЛ ЁНДАШУВЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Мухаммаджонова М.М., Гафурова Ф.А.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Диеногест, ресвератрол ва комбинацияланган даволанишни ўз ичига олган турли хил терапия усуллари олан аденомиози бўлган беморлар учун истиқболли кузатув ўтказилди. Самарадорликнинг асосий мезони визуал-аналог шкаласи (ВАШ) бўйича оғриқ синдромининг динамикаси эди. Даволаш турларини 3-6 ой давомида қўллаш оғриқ синдроми интенсивлигининг статистик жиҳатдан сезиларли пасайиши билан бирга эканлиги аниқланди. Олинган натижалар гормон терапиясининг юқори клиник самарадорлигини ва аденомиозни комплекс даволашда антиангиоген препаратлардан истиқболли фойдаланишни тасдиқлайди.

Калит сўзлар: аденомиоз, диеногест, ресвератрол, оғриқ синдроми, визуал аналог шкаласи (ВАШ), репродуктив функция, антиангиоген терапия.

e-mail: gafurovaf1995@gmail.com

Актуальность. Аденомиоз является одной из наиболее распространённых форм генитального эндометриоза и представляет собой хроническое гормонозависимое заболевание, характеризующееся внедрением эндометриоидных желез и стромы в толщу миометрия с последующим развитием воспалительных, гиперпластических и фиброзных изменений. По данным современной литературы, распространённость аденомиоза среди женщин репродуктивного возраста достигает 20–35%, а среди

пациенток с хронической тазовой болью и нарушением репродуктивной функции может превышать 50% [1, 4].

Клиническая значимость аденомиоза обусловлена его выраженным негативным влиянием на качество жизни пациенток. Основными проявлениями заболевания являются хронический тазовый болевой синдром, дисменорея, диспареуния, аномальные маточные кровотечения, железодефицитная анемия и бесплодие. Хроническая боль приводит к снижению физической активности, нарушению социальной адаптации, ухудшению психоэмоционального состояния и снижению трудоспособности женщин. В последние годы всё больше внимания уделяется влиянию аденомиоза на репродуктивную функцию, поскольку заболевание ассоциировано со снижением частоты наступления беременности, повышением риска невынашивания и осложнённого течения гестационного периода [2, 3].

Вместе с тем длительное применение гормональной терапии может сопровождаться развитием побочных эффектов и ограничениями у женщин, планирующих беременность, что стимулирует поиск альтернативных или дополнительных методов лечения. В этой связи особый интерес представляют препараты природного происхождения, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными и антиангиогенными свойствами. Одним из наиболее перспективных соединений является ресвератрол — природный полифенол, содержащийся в винограде, ягодах и ряде других растений [5].

Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о способности ресвератрола подавлять процессы ангиогенеза, снижать экспрессию сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), уменьшать пролиферативную активность клеток эндометрия и стимулировать апоптоз. Кроме того, препарат оказывает антиоксидантное действие, препятствуя повреждению тканей активными формами кислорода, которые играют важную роль в патогенезе эндометриоза и аденомиоза. Клинические наблюдения также демонстрируют положительное влияние ресвератрола на выраженность болевого синдрома и качество жизни пациенток [7, 8].

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность различных схем лечения аденомиоза на основании динамики болевого синдрома и реализации репродуктивной функции.

Материалы и методы. Исследование проведено в формате проспективного сравнительного клинического исследования. В исследование были включены 116 женщин с аденомиозом. Пациентки были распределены на четыре группы в зависимости от проводимого лечения. Сравнительная оценка проводилась по клинико-anamnestическим, гормональным и репродуктивным параметрам, включая показатели овариального ответа, особенности фолликулогенеза, а также частоту наступления беременности. Дизайн исследования был направлен на определение влияния консервативных терапевтических методов в течение 3–6 месяцев на статистически значимое снижение интенсивности болевого синдрома.

В группу 1А вошли 26 пациенток (25%), которым проводилось динамическое наблюдение без гормональной терапии с последующей оценкой реализации репродуктивной функции.

Группу 2А составили 32 пациентки, получавшие негормональную терапию ресвератролом с последующим наблюдением за наступлением беременности.

Пациентки групп 1Б (n=30) и 2Б (n=30) получали терапию диеногестом в дозе 2 мг в сутки в течение 3 месяцев. После завершения курса выполнялось ультразвуковое исследование органов малого таза с оценкой объёма матки, толщины переходной зоны и параметров кровотока по данным доплерометрии. При недостаточно выраженной положительной динамике лечение продлевалось ещё на 3 месяца.

Продолжительность терапии до 6 месяцев потребовалась у 11 пациенток группы 1Б (36,7%) и у 9 пациенток группы 2Б (30,0%).

После завершения лечения за пациентками проводилось динамическое наблюдение в течение 12 месяцев для оценки реализации репродуктивной функции.

Выраженность болевого синдрома определялась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) до начала лечения и через 3 месяца терапии.

Результаты исследования. При анализе динамики болевого синдрома установлено, что у пациенток групп наблюдения (1А), негормонального лечения (2А) и контрольной группы статистически значимых изменений показателей ВАШ через 3 месяца не отмечалось.

В то же время у пациенток, получавших диеногест, наблюдалось существенное уменьшение выраженности болевого синдрома (табл 1).

Таблица 1.

Сравнительная оценка выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале до начала терапии и через 3 месяца лечения

		1А группа наблюдение	1Б группа диеногест	2А группа ресвератрол	2Б группа Комбини рованное	3-я груп- па
Незначитель- ные боли	До лече- ния	33.3%	33.3%	30%	30%	73.3%
	Через 3 месяца		56,7%	15%	60%	
Умеренные бо- ли	До лече- ния	30%	40%	43.3%	36,7	6,7%
	Через 3 месяца		43,3%	34%	40%	
Выраженные боли	До лече- ния	36,7%	26,7%**	26,7%***	33.3%**	-
	Через 3 месяца		-	18%	-	

Примечание. * - $p < 0,05$ в сравнении с тем же признаком через 3 месяца; ** - $p < 0,05$ в сравнении с тем же признаком через 3 месяца

До начала терапии в группе 1Б незначительные боли отмечались у 33,3% пациенток, умеренные — у 40,0%, выраженные — у 26,7%. Через 3 месяца лечения доля женщин с незначительными болями увеличилась до 56,7%, тогда как умеренные боли сохранялись лишь у 43,3% пациенток. Случаи выраженного болевого синдрома полностью отсутствовали.

Средний показатель ВАШ в группе 1Б через 3 месяца составил $3,0 \pm 1,7$ балла (диапазон 0–6), а через 6 месяцев снизился до $1,4 \pm 1,2$ балла (0–3). Различия по сравнению с исходными значениями были статистически значимыми ($p < 0,05$).

Аналогичные результаты получены в группе 2Б. Через 3 месяца терапии слабовыраженные боли регистрировались у 60,0% пациенток, умеренные — у 40,0%. Выраженный болевой синдром отсутствовал. Средние значения ВАШ снизились до $3,2 \pm 1,7$ балла через 3 месяца и до $1,7 \pm 1,1$ балла через 6 месяцев лечения ($p < 0,05$).

Таким образом, применение диеногеста в течение 3–6 месяцев обеспечивало достоверное уменьшение интенсивности болевого синдрома независимо от выбранной схемы лечения.

Особый интерес представляют результаты, полученные при использовании альтернативных подходов к лечению. Согласно данным экспериментальных исследований на модели BALB/c, ресвератрол оказывает выраженное антиангиогенное действие, что сопровождается снижением плотности микрососудов и уменьшением объёма эндометриоидных очагов. Также отмечено уменьшение количества CD31+ эндотелиальных клеток и Ki67+ клеток стромы и эпителия [6].

В ряде исследований проводилось сравнительное изучение эффектов ресвератрола и эпигаллокатехин-3-галлата (экстракта зелёного чая), показавшее, что оба соединения способствуют снижению пролиферативной активности клеток, уменьшению объёма эндометриоидных поражений и плотности сосудистой сети, а также усилению апоптоза. Кроме того, данные вещества ингибируют пролиферацию эпителиальных клеток эндометрия человека и индуцируют апоптоз в культурах клеток [7].

Клинические наблюдения также продемонстрировали эффективность ресвератрола: уже через 3 месяца терапии у 82% пациенток с дисменореей отмечалось выраженное снижение интенсивности болевого синдрома, при этом положительный эффект начинал проявляться уже после двух месяцев приёма препарата в дозе 30 мг.

Обсуждение. Полученные результаты согласуются с современными представлениями о механизмах действия диеногеста при эндометриозе и аденомиозе. Препарат оказывает выраженное антипролиферативное и противовоспалительное действие, способствует подавлению эстроген-зависимого роста эндометриоидных очагов и снижению локальной продукции медиаторов воспаления, что приводит к уменьшению болевого синдрома.

Рис. 1. Доля пациенток с незначительными болями до лечения Ресвератролом и через 3 месяца наблюдения.

Особый интерес представляют данные о применении ресвератрола. В экспериментальных исследованиях на животных моделях показано, что ресвератрол обладает выраженными антиангиогенными свойствами. Под его воздействием снижается плотность микрососудистой сети, уменьшается количество CD31-позитивных эндотелиальных клеток и Ki67-позитивных клеток стромы и эпителия, что сопровождается уменьшением размеров эндометриоидных очагов.

Сходные результаты получены при сравнении ресвератрола с эпигаллокатехин-3-галлатом – активным компонентом зелёного чая. Оба соединения способствуют ингибированию клеточной пролиферации, уменьшению объёма эндометриоидных поражений, подавлению ангиогенеза и активации процессов апоптоза.

Клинические исследования также подтверждают перспективность применения ресвератрола. Уже через 3 месяца лечения выраженное уменьшение дисменореи отмечается более чем у 80% пациенток, а первые признаки клинического улучшения наблюдаются через 2 месяца от начала терапии.

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что использование препаратов с антиангиогенными свойствами может рассматриваться как перспективное направление комплексной терапии аденомиоза, особенно у пациенток, заинтересованных в сохранении репродуктивной функции.

Заключение:

1. У пациенток с аденомиозом применение диеногеста в дозе 2 мг в сутки сопровождается достоверным снижением выраженности болевого синдрома уже через 3 месяца терапии.
2. Продолжение лечения до 6 месяцев обеспечивает дальнейшее уменьшение интенсивности болевых ощущений и достижение минимальных значений по визуально-аналоговой шкале.
3. Наиболее выраженный клинический эффект отмечается в группах, получавших гормональную терапию, где полностью исчезли случаи выраженного болевого синдрома.
4. Ресвератрол демонстрирует перспективные антиангиогенные и антипролиферативные свойства, способствующие уменьшению клинических проявлений аденомиоза.
5. Полученные результаты подтверждают целесообразность применения как гормональных, так и патогенетически обоснованных негормональных методов лечения у женщин репродуктивного возраста с аденомиозом.

Список литературы:

1. Ахмедова С.Р. Репродуктивные прогнозы при лечении бесплодия у женщин с эндометриозом [Internet]. 2021. Available from: <http://moniiag.ru>
2. Папова Н.С. Оптимизация ведения пациенток с аденомиозом на амбулаторном этапе. 2019.
3. Ebert AD, Макаренко ТА, Цхай ВВ, Никифорова ДЕ, Магалов ИС, Пашов АИ. Альтернативные методы лечения эндометриоза: Ресвератрол и его комбинации с гормонотерапией. Сибирское медицинское обозрение [Internet]. 2018 Feb;106–8. Available from: <https://doi.org/10.20333/2500136-2018-2-106-108>
4. Кузьмина НС, Беженарь ВФ, Калугина АС. Дифференцированный подход к послеоперационной гормонотерапии больных с эндометриозом. РМЖ. 2018 Feb;65–9.
5. Ярмолинская МИ, Петросян МА, Флорова МС, Молотков АС, Денисова АС, Сулова ЕВ, et al. Сравнительная оценка эффективности перспективных препаратов для таргетной тера-

пии эндометриоза на основании экспериментальной модели заболевания. Гинекология. 2018 Май;20(5):46–51.

6. Zheng W., Cao L., Zheng X., Yuanyuan M., Liang X. Anti-Angiogenic Alternative and Complementary Medicines for the Treatment of Endometriosis: A Review of Potential Molecular Mechanisms. *Evid. Based Complement. Alternat. Med.* 2018;4128984:1–28. doi: 10.1155/2018/4128984.

7. Yang H., Liu J., Fan Y. Associations between various possible promoter polymorphisms of MMPs genes and endometriosis risk: A meta-analysis. *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* 2016;205:174–188. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.08.015.

8. Abutorabi R., Baradaran A., Mostafavi F.S., Zarrin Y., Mardanian F. Evaluation of tumor necrosis factor alpha polymorphism frequencies in endometriosis. *Int. J. Fertil. Steril.* 2015;9:329–337.

Для цитирования: Мухаммаджонова М.М., Гафурова Ф.А. Динамика клинических проявлений и оценка эффективности различных подходов к лечению аденомиоза у женщин репродуктивного возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 297–301. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20613078>